

**AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA
SODIR ETILAYOTGAN JINOYATLARGA QARSHI KURASH:
MUAMMOLAR VA YECHIMLAR**

Umirzoqov Begzod Ataboyevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi "Kriminalogiya" kafedrası boshlig'i,
podpolkovnik, yu.f.b.f.d. (PhD), dotsent

Raxmonov Shaxobiddin Shuxrat o'gli

Buxoro viloyati IIB huzuridagi Tergov Departamenti

G'ijduvon tuman IIB huzuridagi Tergov bo'linmasi tergovchisi, mayor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10574295>

Annotatsiya: Maqolada axborot xuruji, axborot xavfsizligi, kibermakon, kiberjinoat tushunchalari, uning mohiyati, unga qarshi kurash, muammolar, yechimlar haqida so'z boradi.

Dunyo bo'yicha kuzatilayotgan holat, O'zbekistonda kiberjinoatga qarshi qilinayotgan sa'yoharakatlar, bajarilishi lozim bo'lgan ishlar

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasi qanchalik rivoj topgani sari, uning afzalligi va qulayliklaridan foydalanish bilan bir qatorda, butun mamlakatimizda axborot xavfsizligini ta'minlash eng dolzarb masalaga aylanib bormoqda, Ushbu soha albatta rivojlanishi kerak va buni qilamiz...

SH.M.Mirziyoyev

Har qanday taraqqiy etgan jamiyat hayotida axborotning ahamiyati uzluksiz ortib bormoqda. Uzoq o'tmishdan davlatning harbiy-strategik ahamiyatiga molik bo'lgan ma'lumotlar qat'iy sir tutilgan va himoyalangan. Hozirgi vaqtda ishlab chiqarish texnologiyalariga va mahsulotlarni sotishga tegishli axborot tovar ko'rinishiga ega bo'lib, ichki va tashqi bozorda unga bo'lgan talab ortib bormoqda. Axborot texnologiyalari avtomatlashtirish va axborotni muhofaza qilish yo'nalishlarida muntazam mukammallashib bormoqda.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining taraqqiyoti sanoat shpionaji, kompyuter jinoatchiligi, konfedensial ma'lumotlarga ruxsatsiz kirish, o'zgartirish, yo'qotish kabi salbiy hodisalar bilan birgalikda kuzatilmogda. Shuning uchun axborotni muhofaza qilish har qanday mamlakatda muhim davlat vazifasi hisoblanadi. O'zbekistonda axborotni muhofaza qilishning zaruriyati axborotni muhofaza qilishning davlat tizimi yaratilishida va axborot xavfsizligining huquqiy bazasini rivojlantirishda o'z ifodasini topmogda. «Axborotlashtirish to'g'risida», «Davlat sirlarini saqlash to'g'risida», «Elektron hisoblash mashinalari dasturlari va ma'lumotlar bazalarini huquqiy himoya

qilish to'g'risida» va boshqa qonunlar hamda bir qator hukumat qarorlari qabul qilindi va amalga tatbiq etildi.

Axborotni muhofaza qilish axborotni ixtiyoriy ko'rinishda yo'qotishda (o'g'irlash, buzish, qalbakilashtirish) ko'riladigan zararining oldini olishni ta'minlashi lozim. Axborotni muhofaza qilish choralari axborot xavfsizligiga oid amaldagi qonun va me'yoriy hujjatlar asosida va axborotdan foydalanuvchilarning manfaatlariga ko'ra tashkil etilishi zarur. Yuqori darajada axborotni muhofaza qilishni kafolatlash uchun muntazam ravishda murakkab ilmiy-texnik vazifalarni hal etish va himoya vositalarini takomillashtirish talab etiladi.

Ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlardan tashqari, kompyuter texnologiyalari va Internet ham, odamlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning imkoniyatlarini kengaytiruvchi boshqa vositalar kabi, jinoyatlarni sodir etishda ishlatilishi mumkin. Kompyuter jinoyati yoki kompyuter jinoyatlarining nisbatan uzoq vaqtdan beri davom etayotgan hodisani tashkil etsa-da, global tarmoqqa ulanish o'sib borishi zamonaviy kiber jinoyatlarning rivojlanishi bilan uzviy bog'liqdir.

1960 yildan buyon kompyuter tizimlariga jismoniy zarar yetkazish va saqlangan ma'lumotlar, kompyuter tizimlaridan ruxsatsiz foydalanish va elektron ma'lumotlarning manipulyatsiyasi, kompyuterda firibgarlik va dasturiy ta'minotning qaroqchiliklari kabi huquq buzarlilar jinoyat deb topildi.

Ustunlik buzg'unchi-jinoyatchilar tomonida. Qidiruv tizimi bilan mashhur Google korporatsiyasi yaqinda u yuritadigan sistemalar nishonga olingani haqida xabar topdi. Jinoyat Xitoydan turib amalga oshirilgan.

Gap intellektual mulk, mualliflik huquqi va uni o'zlashtirishga urinish haqida ketmoqda. Google qatorida Yahoo, Dow Chemical va Northrov Grumman kabi 20 dan oshiq boshqa yirik kompaniyalar ham xurujlardan shikoyat qiladi. Internetda biznes yuritish xavfli bo'lib qolgan, deydi mutaxassislar. "Masalani qay jihatidan olib qaramang, ustunlik buzg'unchi-jinoyatchilar tomonida", - deydi ekspert Larri Klinton. Qonunlar sust. Sohoni yaxshi biladigan mutaxassislar kam. Xurujlarni uyushtirish oson va arzon. Qo'lidan kelgan odam katta mukofot oladi.

Buning ustiga, o'tgan yillar ichida himoya texnologiyalari bobida uncha yangilik bo'lgani yo'q. Internet - xakerlar uchun cheksiz imkoniyatlar dunyosi.

Hech shubhasizki, ko'plab kiber jinoyatchilar Internetdan quyidagi tijoriy hujumlar amalga oshirib, tijorat maqsadlarida foydalanadilar:

1. Phishing.

2. Kiber firibgarlar gumonsiragan jabrdiydalarning kompyuterlarini yuqtirish imkoniyati berilganda pastroq osilgan mevalarni to`plashni yoqtirishadi. Bunday sxemalarda elektron pochta - tajovuzkorlarning sevimli vositasi. Usulning mohiyati, oluvchini xatni qonuniy tashkilot nomidan (bank, soliq xizmati, mashhur onlayn-do`kon va boshqalar) amalga oshirishga majbur qilishdir. Bunday hollarda, odatda, bank ma'lumotlarini o`zlashtirishga qaratilgan.

3. Kiber zo`ravonlik.

4. Moliyaviy yo`naltirilgan kiber jinoyatchilikka qarshi kurashning yana bir mashhur usuli - bu zo`ravonlik. Odatda foydalanuvchini yoki kompaniyani zararli kodni tushirgandan so`ng, fayllar shifrlanadi va undan keyin naqd pul mukofotiga almashtirish taklifi olinadi (odatda bitcoins yoki boshqa shifrlangan valyuta shaklida). Hukumat pullari kuzatilishi mumkin va kripto valyutasini kuzatib borish qiyinligi sababli (kripto valyutasi nima, biz ilgari aytgan edik).

5. Moliyaviy firibgarlik.

6. Murakkab moliyaviy firibgarliklarning aksariyati mijozlar haqidagi bank ma'lumotlarini (maqsadli hujumlar) yoki olingan ma'lumotlarning keyinchalik manipulyatsiyasini olish uchun chakana operatorlarining kompyuter tizimlariga tajovuz qilish bilan bog`liq. Moliyaviy firibgarlikning ayrim turlari aniqlash juda qiyin.

Kiberjinoyatdan asosiy maqsad nima?

pul, qimmatli krgozlar, kredit, moddiy boyliklar, tovarlar, xizmatlar, imtiyozlar, kuchmas mulk, yoqilgi xom ashyosi, energiya manbalari va strategik xom ashyolarni noqonuniy olish;

- soliq va turli yig`imlarni to`lashdan bosh tortish;
- jinoiy daromadlarni legallashtirish;
- qalbaki xujjatlar, shtamplar, muxrlar, blankalar, shaxsiy yutuklar uchun kassa chiptalarini kalbakilashtirish yoki tayyorlash;
- shaxsiy yoki siyosiy maqsadlarda maxfiy ma'lumotlarni olish;
- ma'muriyat yoki ishdagi hamkasblar bilan shaxsiy dushmanlik munosabatlari asosida qasos olish;
- shaxsiy yoki siyosiy maqsadlar uchun mamlakat pul tizimini buzish;
- mamlakatdagi vaziyatni, xuddi ma'muriy tuzulishni barqarorlashtirish yoki siyosiy maqsadlar uchun tartibga solish;
- talonchilik, raqibni yo`q qilish yoki siyosiy maqsadlar uchun muassasa, korxonalar yoki tizim ishini tartibga solmaslik
- boshka jinoyatlarni yashirish uchun;

- shaxsiy intellektual qobiliyat yoki ustunlikni namoyish qilish.

Mualliflik huquqini ta'minlashda turli himoya usullaridan foydalaniladi. Bular CD/DVD disklardagi ma'lumotlarni ruxsatsiz ko'chirishdan himoyalashdan tortib, oddiy RDF fayllarni taxrirlash imkoniyatini cheklash kabi jarayonlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Biroq, boshqa toifadagi insonlar agar men litsenziyaga ega CD diskni sotib olsam, undan ko'chirish imkoniyatiga xam ega bo'lishim kerak deb fikrlaydilar.

Xavfsizlik - Internet tarmog'idagi axborotdan foydalanganda xavfsizlik anchadan beri axloqiy munozaralar mavzusi bo'lib kelgan. Bu birinchi navbatda jamoat faravonligini himoya qilish yoki shaxs huquqini himoya qilish degan savolni o'rtaga qo'yadi. Internet tarmog'ida foydalanuvchilar sonini ortishi, shaxsiy ma'lumotlarni ko'payishi natijasida ularning o'g'irlanishi va kiberjinoyatlar soni ortmoqda.

Internetning mavjudligi va ba'zi bir shaxs yoki jamoalar tabiatitufayli ma'lumotlarning aniqligini bilan shugullanish muammoga aylanmoqda. Boshqa so'z bilan aytganda Internetdagi ma'lumotlarning aniqligiga kim javob beradi? Bundan tashqari Internetdagi ma'lumotlarni kim to'ldirib boradi, undagi xatolar va kamchiliklar uchun kim javobgar bo'lishi kerakligi tug'risidagi tortishuvlar mavjud.

Foydalanuvchanlik, senzura va axborotni filterlash mavzulari kiberetika bilan bog'liq ko'plab axloqiy masalalarni ko'taradi.

Ushbu masalalarning mavjudligi bizning maxfiylik va shaxsiylikni tushunishimizga va jamiyatdagi ishtirokimizga shubha tug'diradi.

Agar biror qonun koidaga asosan ma'lumotlardan foydalanishni cheklash yoki filterlash asosida ushbu ma'lumotni tarkalishi yoki foydalanuvchanligiga ta'sir qilish mumkin.

Xozirda ushbu xolatlar amalda keng ko'llanilmoqda.

Senzura xam past darajada (masalan, kompaniya o'z xodimlari uchun) yoki yuqori darajada (hukumat tomonidan xavfsizlikni ta'minlash uchun amalga oshirilgan) bolishi mumkin.

Mamlakatga kiruvchi ma'lumotlarni boshkarishning eng yaxshi misollaridan biri bu "Buyuk Xitoy Fayrvoli|| nomi bilan mashxur bo'lgan loyihadir.

Taqiqlangan kontentlar (pornografiya)

Internet tarmog_ida mavjubo_lgan taqiqlangan kontentlardan voyaga yetmaganlar tomonidan foydalanish doim axloqiy munozaralarga sabab

bo_imoqda. Ayrim davlatlarda bunday kontentlardan foydalanish qattiq taqiqlansa, ayrim davlatlarda bunga ruxsat berilgan.

Qimor o`yinlari - Bu muammo ham etnik masaladagi munozaralardan biri bo_lib uni kimlardir zarar deb hisoblasa, yana kimlardir ularga qonun aralashuvini yoqlamaydilar. O_znavbatida ushbu tomonlar orasidagi munozaralar qaysi turdagi uyinlarga ruxsat berish kerak? Ular qayyerda o_tkazilishi kerak? degan savollar keng muzokaralarga sabab bo_imoqda. Xozirda aksariyat davlatlarda bu turdagi uyinlarga qonuniy ruxsat berilgan bo_lsa, qolganlariga qatiy cheklovlar mavjud.

Takliflar “HUMO”, “UzSard” operatorlari, banklar va to'lov tashkilotlarining tizimi orqali bank plastik kartalari hamda virtual bank plastik kartalaridan amalga ishirilgan amaliyotlar tarixini Markaziy bank qoshida yagona tizimga birlashtirish (integratsiya) choralari ko'rish,

2. “HUMO” to'lov operatoriga yuborilgan so'rov xatlariga ko'ra, “HUMO” tizimda ishlovchi bank plastik kartalari orqali kartadan kartaga pul o'tkazmalari (R2R) tarixi mavjud emasligi, ushbu ma'lumotlar to'lov tashkilotlarida saqlanishi ma'lum bo'lgan. “HUMO” tizimda ishlovchi bank plastik kartalari orqali kartadan kartaga pul o'tkazmalari (R2R) tarixini tizim serverlarida saqlash va ishlov berishga qaratilgan choralarni ko'rish;

3. Fuqaro o'zini mobil to'lov ilovasiga bog'langan kartasini boshqa to'lov ilovasiga bog'lanishdan oldin bank plastik kartasi egasini ogohlantiruvchi ovozli yozuvdan so'ng akkauntni faollashtirish, to'lov o'tkazmasini tasdiqlash uchun tasdiqlash maxfiy kodni beruvchi qo'ng'iroqlarni amalga oshiruvchi hodim shtatlarini joriy etish yoki avtomatlashtirilgan tizimli choralarni ko'rish;

4. Mijoz o'zining bank plastik kartasini qo'shimcha mobil ilovaga bog'lanmoqchi bo'lgan taqdirda, o'zining bank plastik kartasiga bog'langan telefon raqam orqali bank ma'lumotlar markaziga “Sall centre” qo'ng'iroq qilib o'zining identifikatsion ma'lumotlarini ma'lum qilganidan so'ng bank hodimi barcha xavf-xatarlardan ogohlantirganidan keyingina mijozga maxfiy kodini “SMS” orqali yuborish tartibini joriy qilish;

5. Mobil to'lov ilovalar orqali bank plastik kartadan pul o'tkazmalari (R2R), chet elda faoliyat yurituvchi mobil operatorlar, elektron hamyonlar va ijtimoiy tarmoqlar uchun to'lovlar va “VISA MasterCard” to'lov tizimlarida ishlovchi bank plastik kartalariga to'lovlarni amalga oshirish uchun ruxsat beruvchi tasdiqlash kodlarini bank plastik kartasi egasiga har bir to'lov uchun alohida SMS xabarnomalarni yuborishni joriy etish hamda ushbu tasdiqlash

kodlarni amal qilish muddatini 30 soniya etib belgilash; (“PAYME” va “OSON” to‘lov tashkilotlari misolida);

Hulosa, “axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyat” kompyuterlar va ma’lumotlarni qayta ishlash tizimlarida foydalangan holda sodir etiladigan jinoiy qilmish bo‘lib, buning uchun qonunchilikda jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan. Shu bois, fuqarolar o‘rtasida axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar to‘g‘risida ma’lumotlar tarqatish va targ‘ibot-tashviqot ishlarini olib borish zarur.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutq, Toshkent, 2016.566.
2. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muxim ustuvor yunalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Maxkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma‘ruzasi, 2017 yil 14 yanvar Toshkent, Uzbekiston, 2017. 104-6.
3. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash- yurt taraqqiyoti va xalk farovonligining garovi. Uzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma‘ruza. 2016 yil 7 dekabr- Toshkent, Uzbekiston, 2017. 48-6.
4. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Mazkur kitobdan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2016 yil 1 noyabrdan 24 noyabrga qadar Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shaxri saylovchilari vakillari bilan o‘tkazilgan saylovoldi uchrashuvlarida so‘zlagan nutqlari o‘rin olgan.-Toshkent, O_zbekiston, 2017. 488-6.
5. ўғли Насиров, Иззатилла Суннат. "Рецидив жиноятчиликнинг криминалогик тавсифи." ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali (2022): 364-380.
6. Seymour Bosworth, Michel Ye. Kabay, Eric Whyne. Computer security handbook. Wiley.2014.
7. Shon Harris. ALL IN ONE CISSP. McGraw-Hill 2013.
8. G`aniev S. K, Karimov M. M., Tashev K. A. —Axborot xavfsizligi. Aloqachi. 2008.
9. Michael Ye.Whitman. Herbert J.Mattord. Principles of Information Security, Fourth Edition. Course Technology, Cengage Learning. 2012.

10. Nasirov I. Typology of women released from penal jurisdiction //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 219-224.
11. Носиров, Иззат, and Турамурод Жабборов. "Жазони ижро этиш муассасаларидан озод килинаётган маҳқумларни ижтимоий реабилитацияси ва адаптациясини амалга оширишнинг тушунчаси ва мохияти." Наука и технология в современном мире 1.7 (2022): 361-370.

